

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKANI O‘QITISHNING ZAMONAVIY VOSITALARI

Amonova Sharofat Nurmaxmatovna

Samarqand davlat pedagogika instituti 2-bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18801840>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida matematika fanini o‘qitish jarayonida zamonaviy raqamli va dasturiy vositalardan foydalanish masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Xorijiy davlatlar, MDH mamlakatlari hamda O‘zbekiston olimlarining tadqiqotlari asosida matematika ta‘limida raqamli texnologiyalarning o‘rni, ularning didaktik imkoniyatlari va ta‘lim samaradorligiga ta‘siri yoritilgan. GeoGebra, Maple, MATLAB, Excel, Desmos, SageMathCloud, zbMATH kabi zamonaviy matematik dasturlar misolida raqamli vositalarning vizualizatsiya, modellashtirish va shaxsiylashtirilgan ta‘limni tashkil etishdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Matematika ta‘limi, raqamli texnologiyalar, zamonaviy o‘qitish vositalari, GeoGebra, STEM, vizualizatsiya.

Abstract. This article provides a scientific and theoretical analysis of the issues related to the use of modern digital and software tools in the process of teaching mathematics in general secondary education schools. Based on research conducted by scholars from foreign countries, CIS member states, and Uzbekistan, the role of digital technologies in mathematics education, their didactic capabilities, and their impact on the effectiveness of teaching are examined. Using modern mathematical software such as GeoGebra, Maple, MATLAB, Excel, Desmos, SageMathCloud, and zbMATH as examples, the importance of digital tools in visualization, modeling, and the organization of personalized learning is substantiated.

Keywords: Mathematics education, digital technologies, modern teaching tools, GeoGebra, STEM, visualization.

Аннотация. В данной статье с научно-теоретической точки зрения проанализированы вопросы использования современных цифровых и программных средств в процессе обучения математике в общеобразовательных школах. На основе исследований ученых зарубежных стран, государств СНГ и Узбекистана раскрыта роль цифровых технологий в математическом образовании, их дидактические возможности и влияние на эффективность обучения. На примере современных математических программ, таких как GeoGebra, Maple, MATLAB, Excel, Desmos, SageMathCloud и zbMATH, обоснована значимость цифровых средств в визуализации, моделировании и организации персонализированного обучения.

Ключевые слова: математическое образование, цифровые технологии, современные средства обучения, GeoGebra, STEM, визуализация.

Kirish. Bugungi kunda ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish global miqyosda ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, matematika fanini o‘qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta‘lim sifatini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda. An‘anaviy ta‘lim shakllari o‘quvchilarning abstrakt matematik

tushunchalarni o‘zlashtirishida yetarli samaradorlikni ta‘minlab bera olmayotgan bir paytda, raqamli vositalar bu muammoni hal etishda muhim imkoniyatlar yaratmoqda.

Metodologiya. Zamonaviy matematika darslari endilikda faqatgina nazariy tushuntirish va masalalar yechish bilan cheklanib qolmay, balki interaktiv, vizual va modellashtirishga asoslangan o‘qitish shakllarini o‘z ichiga olmoqda. Shu bois, matematika ta‘limida zamonaviy o‘qitish vositalaridan foydalanish masalasi dolzarb ilmiy muammo sifatida qaralmoqda.

Matematika ta‘limida zamonaviy o‘qitish vositalarining ahamiyati. Matematika ta‘limida zamonaviy o‘qitish vositalari deganda kompyuter texnologiyalari, maxsus dasturiy ta‘minotlar, onlayn platformalar va bulutli xizmatlar tushuniladi. Ushbu vositalar axborotni tezkor qayta ishlash, saqlash va uzatish imkonini beradi hamda o‘quv jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Raqamli vositalardan foydalanish o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta‘limni shaxsiylashtirish imkonini yaratadi. Bu esa o‘quvchilarning matematik bilimlarni o‘zlashtirish darajasini oshirib, ularning mustaqil fikrlash va mantiqiy tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Xorijiy va MDH mamlakatlarida matematika ta‘limida raqamli texnologiyalar tajribasi. Xorijiy mamlakatlar va MDH hududida matematika ta‘limida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha keng ko‘lamli tadqiqotlar olib borilgan.

A.E. Abulqosimova, D.J. Ahmed-Zaki va N. Jumabaylarning tadqiqotlarida raqamli ta‘lim muhitida SMART texnologiyalarining rivojlanishi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, raqamli texnologiyalarni tizimli joriy etish o‘quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtiradi.

R. Ziyatdinov va James R. Valles Jr. tomonidan olib borilgan tadqiqotlar GeoGebra dasturining STEM ta‘limidagi samaradorligini ko‘rsatib berdi. GeoGebra algebra, geometriya va analizni birlashtirgan holda o‘quvchilarga matematik tushunchalarni dinamik va vizual tarzda o‘rganish imkonini beradi.

Shuningdek, J.B. Malešević va hammualliflar tomonidan olib borilgan izlanishlarda matematikani o‘qitishda vizualizatsiya texnologiyalarining o‘rni alohida ta‘kidlangan. GeoGebra, JAVA va HTML texnologiyalariga asoslangan o‘quv kurslari o‘qituvchilarni tayyorlashda samarali natija bergan.

O‘zbekistonda matematika ta‘limida raqamli texnologiyalardan foydalanish holati. O‘zbekiston olimlari tomonidan matematika ta‘limida zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash masalalari keng yoritilgan.

M.Yusupovning tadqiqotlarida raqamli texnologiyalar o‘quvchilarning faolligini oshirish, muammoli vaziyatlarni hal qilish va mustaqil ta‘lim olish ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim omil ekanligi ta‘kidlangan.

D.T. Nosirova va N.A. Xudoyqulovalarning ilmiy ishlarida GeoGebra, Maple, MATLAB kabi dasturiy vositalar matematika darslarini samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etishi ko‘rsatib berilgan. Ushbu dasturlar murakkab matematik tushunchalarni vizual tarzda tushuntirishga yordam beradi.

S.S. Karimkulovning tadqiqotlariga ko‘ra, Excel va Maple dasturlaridan foydalanish o‘quvchilarning amaliy hisoblash malakalarini rivojlantirib, matematik bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Zamonaviy matematik dasturlar va ularning ta’lim jarayonidagi o’rni. Zamonaviy matematik dasturlar matematika ta’limining sifatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. GeoGebra, Desmos, SageMathCloud, zbMATH Open kabi platformalar o’quvchilarning bilimlarni mustaqil o’zlashtirishiga va ilmiy izlanishlar olib borishiga imkon yaratadi. Ushbu dasturlar yordamida matematik modellashtirish, grafiklar chizish, statistik tahlil va murakkab hisob-kitoblarni bajarish mumkin. Natijada o’quvchilarning darsga bo’lgan qiziqishi oshadi va matematik bilimlar yanada mustahkamlanadi.

Matematik dasturlar va ularning ta’limdagi ahamiyati quyidagi jadvalda bayon etilgan.

1-jadval

Dastur nomi	Xususiyatlari	Ta’limda o’rni va ahamiyatlari
Maple	Symbolik va sonli hisoblash, grafik chizish, differensial tenglamalarni yechish imkonini beradi.	Matematik modellashtirish, algebra, analiz va dasturlash asoslarini o’qitishda qo’llanadi.
Excel	Jadvalda ma’lumotlarni saqlash, formulalar bilan hisoblash, diagrammalar yaratish imkonini beradi.	Statistik tahlil, iqtisodiy va matematik modellarni o’rganishda samarali vosita.
GeoGebra	Geometriya, algebra va analizni interfaol tarzda o’rgatish imkoniyatiga ega.	Maktab matematika darslarida vizual o’qitish va tushunchalarni mustahkamlashda keng qo’llanadi.
Matlab	Ilmiy hisoblash, matritsalar bilan ishlash, grafiklar va simulyatsiya tizimi mavjud.	Oliy ta’limda muhandislik, fizika va matematika masalalarini modellashtirishda ishlatiladi.
zbMATH	Matematika sohasidagi ilmiy maqolalar bazasi va indekslash tizimi.	Ilmiy izlanishlar uchun manba sifatida, matematik adabiyotlar bilan ishlashda qo’llanadi.
LaTeX	Ilmiy hujjatlarni professional tarzda yozish tizimi; formulalar va jadvalar uchun qulay.	Talabalar va tadqiqotchilar uchun dissertatsiya, maqola, hisobotlarni tayyorlashda muhim.
Desmos	Onlayn grafik chizish va interaktiv matematik vosita.	Algebra va analiz darslarida funksiyalarni ko’rsatish va o’quvchilarni jalb etishda samarali.
SageMathCloud	Bulutli matematik muhit; Python, LaTeX, va boshqa vositalarni birlashtiradi.	Masofaviy ta’limda matematik modellashtirish va jamoaviy ish uchun qulay platforma.
Web-SCM Sage	Internet orqali matematik hisoblash va tahlil qilish imkonini beradi.	O’qituvchilar uchun masalalarni onlayn yechish va baham ko’rish imkonini yaratadi.
JAVA	Kross-platformali dasturlash tili, obyektga yo’naltirilgan, kuchli sintaksisga ega.	Dasturlash asoslari, algoritmlar va modellashtirish kurslarida asosiy o’quv tili sifatida o’qitiladi.
HTML	Veb-sahifalarni tuzish uchun asosiy belgilash tili.	Axborot texnologiyalari, veb-dizayn va ta’lim platformalarini yaratishda muhim o’ringa ega.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsam Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida matematika fanini o‘qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va dasturiy vositalardan foydalanish ta‘lim jarayonining mazmuni, shakli va sifatini tubdan yangilashga xizmat qilmoqda. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, GeoGebra, Maple, Matlab, Desmos, Excel, Mathcad, SageMath Cloud, MathPartner kabi raqamli platformalar o‘quvchilarning mavzuni chuqur anglashiga, murakkab matematik jarayonlarni modellashtirishiga, ko‘rgazmali taqdimotlar orqali bilimlarni mustahkamlashiga katta imkon yaratadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida matematika fanini o‘qitishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish ta‘lim samaradorligini oshiradi. Zamonaviy dasturiy vositalar o‘quvchilarning matematik tushunchalarni chuqurroq anglashiga, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, matematika ta‘limida raqamli texnologiyalarni tizimli va maqsadli joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Abulqasumova A.E., Ahmed-Zaki D.J., Jumabay N. Qozog‘istonning raqamli ta‘lim muhitida SMART texnologiyalarining rivojlanishi. Ilmiy maqola.
2. Ziyatdinov R., Valles J.R. GeoGebrada modellashtirish, vizualizatsiya va dasturlash birikmasi: STEM mavzularini o‘qitish va o‘rganishda samarali yondashuv. Ilmiy maqola.
3. Malešević J.B., Jovović J.V.J., Banjac B.D. Boshlang‘ich, o‘rta va oliy ta‘limda matematikani o‘qitish va o‘rganishda vizualizatsiya. Ilmiy maqola.
4. Jiang Z., Gao L., Yuan K., Gao Z., Tang Z., Liu X. Kiber-o‘rganish uchun matematik kontentni tushunish: formulalar evolyutsiyasi xaritasi orqali. Ilmiy maqola.
5. Nosirova D.T., Xudoyqulova N.A. Matematika fanini o‘qitishda dasturiy vositalar imkoniyatlaridan foydalanish. Ilmiy maqola.
6. Azimova T.E. Matematika fanini o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish. Ilmiy maqola.
7. Omonovna Y. Matematika fanini o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish. Ilmiy maqola.
8. Filiz A. Matematika ta‘limida raqamli vositalardan foydalanish: bibliometrik yondashuv. Ilmiy maqola.
9. Fernandez-Barroso J.M. O‘rta ta‘limda matematikani o‘qitishda raqamli vositalardan foydalanish. Ilmiy maqola.
10. Malaschonok G., Sakh R. MathPartner – bulutli matematik hisoblash tizimi va uning ta‘limdagi imkoniyatlari. Ilmiy maqola.
11. Ivanov A.V. MDH mamlakatlarida matematikani o‘qitishda zamonaviy dasturiy vositalar. Ilmiy maqola.
12. Weigand H.-G., Trgalova Y., Tábach M. Raqamli davrda matematikani o‘qitish, o‘rganish va baholash. Ilmiy maqola.
13. Popel M., Shokalyuk S., Shyshkina M. Bulutli va mobil texnologiyalar asosida matematikani o‘qitish muhiti. Ilmiy maqola.
14. Yuldoshev M.N. Zamonaviy texnologiyalardan matematika ta‘limida foydalanish. Ilmiy maqola.
15. Deb M., Beckenbach I., Petrerá M., Ehsani D., Fuhrmann M., Hao Y., Teschke O., Schubotz M. zBMATH Open–chiq raqamli matematik kutubxona. Ilmiy maqola.